

KO‘KRAK BEZI SARATONI KELIB CHIQISH SABABLARI VA DIAGNOSTIKASI

¹Xalmuratov M.A, ²Eshdavlatova G.B.

¹Biologiya fanlar nomzodi DTPI, ²talaba DTPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14203088>

Annotatsiya. Ko‘krak saratoni dunyo bo‘ylab ayollar orasida eng keng tarqalgan xavfli o‘smalardan biri hisoblanadi. Har yili millionlab ayollar bu kasallik bilan og‘riydi, va ko‘krak saratoni nafaqat jismoniy, balki psixologik va ijtimoiy ta’sirlarni ham o‘z ichiga oladi. Biroq, zamonaviy tibbiyotning rivojlanishi va davolash usullarining takomillashishi ko‘krak saratoniga qarshi kurashda umid baxsh etadi. Ushbu maqolada ko‘krak saratoni sabablari, belgilari, tashxislash usullari va davolash usullari haqida batafsil ma’lumot beramiz.

Kalit so‘zlar: diagnostika, mammografiya, sut bezi, ko‘krak bezi saratoni, metastaz, gormon.

Abstract. Breast cancer is one of the most common malignant tumors among women worldwide. Millions of women are diagnosed with this disease every year, and breast cancer has not only physical, but also psychological and social consequences. However, the development of modern medicine and the improvement of treatment methods give hope in the fight against breast cancer. In this article, we will provide detailed information about the causes, symptoms, diagnostic methods and treatment methods of breast cancer.

Keywords: diagnostics, mammography, breast cancer, breast cancer, metastasis, hormone.

Аннотация. Рак молочной железы является одной из наиболее частых злокачественных опухолей среди женщин во всем мире. Ежегодно от этой болезни страдают миллионы женщин, а рак молочной железы имеет не только физические, но также психологические и социальные последствия. Однако развитие современной медицины и совершенствование методов лечения дают надежду в борьбе с раком молочной железы. В этой статье представлена подробная информация о причинах, симптомах, диагностике и лечении рака молочной железы.

Ключевые слова: диагностика, маммография, рак молочной железы, рак молочной железы, метастазы, гормон.

Kirish

Ko‘krak saratoni o‘pka saratonidan keyin ikkinchi eng keng tarqalgan saraton turi bo‘lib, ayollar orasida birinchi o‘rinda turadi. JSST ma’lumotlariga ko‘ra, har yili 1,5 million ayolga ko‘krak bezi saratoni tashxisi qo‘yiladi. Ushbu kasallik 13 yoshdan 90 yoshgacha bo‘lgan ayollarning taxminan 10 foizida uchraydi. Erkaklar ushbu kasallikka kamroq chalinadilar (1%). Kasallikdan o‘lim holatlari taxminan 50% ni tashkil qiladi. Ko‘krak bezi saratonida yashovchanlik 55 % ni tashkil etadi. Adekvat davo choralari ko‘rilmasa, bu ko‘rsatkich 10 %ni tashkil qiladi. Yashovchanlik darajasiga ko‘plab faktorlar ta’sir qiladi. Agar o‘sma darajalariga qarab yashovchanlik aniqlansa, o‘smaning boshlang‘ich darajalarida 95 %ni tashkil qiladi. Ikkinchi bosqichda, o‘smaning 5 sm gacha paydo bo‘lishida, o‘sma hujayralarining bir ikki limfa tugunlariga metastazlarida yashovchanlik 55-80 %ni tashkil qiladi. Aksariyat hollarda bu kasallik kech aniqlanadi, chunki uning belgilariga yetarlicha ahamiyat berilmaydi, aynan shunisi bilan ham u xavfli hisoblanadi.

Angliya va Amerika Qo‘shma Shtatlarda besh yillik omon qolish (kasallik aniqlangandan so‘ng besh yil yashash) darajasi 80 dan 90% gacha bo‘lib, rivojlanayotgan mamlakatlarda besh yillik omon qolish darajasi esa juda past qiymatnitashkil etadi. Ko‘krak bezi saratoni ayollarda saratonning yetakchi turi hisoblanib, dunyo bo‘ylab kasallangan ayollarning 25% ni tashkil qiladi, 2018-yilda bu kasallik 2 million ayolda aniqlangan va 627 000 o‘limga sabab bo‘lgan. Ko‘krak saratoni paydo bo‘lishiga olib keluvchi aniq sabablar hali to‘liq o‘rganilmagan, lekin bir qator xavf omillari kasallik rivojlanishi xavfini oshiradi. Ulardan ba’zilari bilan tanishib chiqamiz:

1. Genetik omillar. Ko‘krak saratonining kelib chiqishida genetik omillar muhim rol o‘ynaydi. Ayrim ayollarda BRCA1 va BRCA2 genlarida bo‘lgan mutatsiyalar kasallikka moyillikni oshiradi. Ushbu genlar hujayralarni o‘sma jarayonlaridan himoya qilishga xizmat qiladi, lekin ular buzilganda ko‘krak va tuxumdon saratoni xavfi sezilarli darajada oshadi. Agar oila a‘zolari orasida ko‘krak saratoni bo‘lsa, kasallikka chalinish xavfi yuqori bo‘ladi.

2. Gormonal omillar. Estrogen va progesteron gormonlari ko‘krak hujayralarining o‘sishi va bo‘linishida muhim rol o‘ynaydi. Gormonal disbalanslar yoki uzoq muddatli gormonal davolanish ko‘krak saratoni xavfini oshirishi mumkin. Shuningdek, reproduktiv omillar ham gormonal ta‘sir orqali kasallik rivojlanishiga hissa qo‘shadi: Hayz ko‘rishning erta boshlanishi (12 yoshdan oldin) va kech tugashi (55 yoshdan keyin) ko‘krak saratoni xavfini oshiradi. Homiladorlikning kechikishi yoki umuman homilador bo‘lmaslik ham kasallikka moyillikni oshiradi, chunki homiladorlik vaqtida estrogen darajasi vaqtincha pasayadi.

3. Yosh omili. Yosh o‘tishi bilan ko‘krak saratoni xavfi ortib boradi. 50 yoshdan katta ayollarda ushbu xavf sezilarli darajada yuqori bo‘lib, menopauza davridan keyin kasallikka chalinish ehtimoli oshadi. Buning sababi ko‘pincha hujayralarning qarishi va turli genetik o‘zgarishlar bilan bog‘liqdir.

4. Hayot tarzi bilan bog‘liq omillar ham ko‘krak saratoni xavfini oshirishi mumkin:

Semizlik: Semizlik, ayniqsa menopauzadan keyingi ayollarda, ko‘krak saratoni xavfini oshiradi. Yog‘ to‘qimalari estrogenga aylangan gormonlarni ishlab chiqaradi va bu gormonning yuqori darajasi ko‘krak saratonini rivojlantirishi mumkin.

Alkogol iste‘moli: Har qanday miqdorda alkogol iste‘mol qilish ko‘krak saratoni xavfini oshirishi isbotlangan. Alkogol gormonlar muvozanatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va mutatsiyalar xavfini oshirishi mumkin.

Jismoniy harakatsizlik: Kam harakat qilish, ortiqcha vazn ortishi va qondagi estrogen darajasining oshishiga olib kelishi mumkin, bu esa ko‘krak saratoni xavfini kuchaytiradi.

5. Radiatsiya ta‘siri. Yuqori dozalarda radiatsiyaga duch kelish, ayniqsa bolalik davrida yoki yoshlikda ko‘krak qafasi nurlanishi, ko‘krak saratoni xavfini oshiradi. Radiatsiya hujayralarning DNKsiga zarar yetkazadi va o‘sma rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

6. Oziq-ovqat va kimyoviy moddalarga bog‘liq omillar. Ayrim oziq-ovqat mahsulotlaridagi zararli moddalar va kimyoviy birikmalar ham ko‘krak saratoni rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Masalan, sog‘lom bo‘lmagan ovqatlanish odatlari (yuqori yog‘li ovqatlar, qizdirilgan va qovurilgan mahsulotlar) tanadagi yog‘ miqdorini oshirib, estrogen darajasini ko‘taradi. Shuningdek, ayrim kimyoviy moddalar (masalan, pestitsidlar va endokrin tizimga ta‘sir qiluvchi moddalar) hujayra o‘sishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

7. Stress va psixologik omillar. Ba‘zi tadqiqotlar psixologik stress va uzoq muddatli ruhiy holatning ko‘krak saratoni rivojlanishiga ta‘siri borligini ta‘kidlaydi. Stress gormonlari immun tizimga ta‘sir qilib, organizmning saraton hujayralarini tanib, yo‘q qilish qobiliyatini pasaytirishi mumkin.

Ko'krak bezi saratoni ko'pincha bo'lak hujayralar (sut ishlab chiqaradigan bezlar) yoki kanallarida (bo'laklarda hosil bo'lgan sut ko'krak uchiga keladigan yo'llar) da boshlanadi. Kasallika chalinganlarning 80% dan yuqorisi barmoq uchlari bilan bunday bo'lakni aniqlay oladi. Biroq, ko'krak saratoni eng erta aniqlash mamogramma orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, qo'ltiq ostidagi limfa tugunlarida paydo bo'lgan bo'laklar ham ko'krak bezi saratonining belgisi bo'lishi mumkin. Ko'krak bezi saratonining belgilari boshqa ko'krak to'qimalaridan farqli ravishda qalinlashishi, bir ko'krakning kattalashishi yoki pastroq bo'lishi, ko'krak shaklini o'zgarishi, ko'krak uchining ichkariga tortilishi, terining burishishi, ko'krak ustida yoki atrofida toshmalar bo'lishi, ko'krak yoki qo'ltiqning bir qismida doimiy og'riq va shish kuzatilishi mumkin. Bunday og'riqlar ("mastodiniya") ko'krak bezi saratoni mavjudligini yoki yo'qligini aniqlashda ishonchsiz vositadir, ammo ko'krak sog'lig'i bilan bog'liq boshqa muammolarni ko'rsatishi mumkin. Yallig'lanishli ko'krak bezi saratoni kamdan-kam uchraydigan (faqat ko'krak bezi saratoni tashxisining 5% dan kamrog'ida kuzatiladi), ammo ko'krakning yuqori qismida shishgan, qizarib ketgan joylar bilan tavsiflangan ko'krak bezi saratonining xavfli turidir. Yallig'lanishli ko'krak bezi saratoni saraton hujayralari tomonidan limfa tomirlarining tiqilib qolishi natijasida yuzaga keladi. Ko'krak bezi saratonining bu turi ko'proq yosh ayollarda yoki semiz ayollarda uchraydi.

Yallig'lanishli ko'krak saratoni shish shaklida bo'lmagani uchun ba'zida tashxis qo'yishda kechikish bo'lishi mumkin. Xatarli o'smalar metastatik o'smalarga olib kelishi mumkin - ikkilamchi o'smalar (birlamchi o'simtdan kelib chiqadi), ular kelib chiqish joyidan tashqariga tarqaladi. Ko'krak bezi saratonining metastatik belgilari metastazning joylashishiga bog'liq bo'lib, umumiy joylari suyak, jigar, o'pka va miyani o'z ichiga oladi. Saraton bunday holatga yetganida, u saratonning 4-bosqichi sifatida tasniflanadi, bu bosqich saratoni ko'pincha o'limga olib keladi. Saraton 4-bosqichining umumiy alomatlariga sababsiz vazn yo'qotish, suyak va bo'g'imlardagi og'riqlar, sariqlik va nevrologik alomatlar kiradi. Ushbu belgilar o'ziga xos bo'lmagan belgilar deb ataladi, chunki ular saratondan boshqa ko'plab kasalliklarda ham namoyon bo'lishi mumkin .

Ko'krak bezi saratoni skriningi, erta tashxis qo'yish maqsadida sog'lom ayollarni tekshirish uchun yaratilgan. Skrining tekshiruvi testining ko'krakni klinik tekshirish, mammografiya, genetik skrining, ultratovush va magnit-rezonans tomografiya kabi bir qator turlari mavjud. Ko'krakni klinik yoki o'z-o'zidan tekshirish ko'krakda bo'laklar yoki boshqa anormalliklarni his qilishni o'z ichiga oladi. Ko'krakni klinik tekshiruvlar tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderlar tomonidan amalga oshiriladi, o'z-o'zidan ko'krak tekshiruvi esa odamning o'zi tomonidan amalga oshiriladi.

Ko'krak saratonini davolash bemorning kasallik bosqichi, o'smaning hajmi va turi, shuningdek bemorning umumiy sog'liq holatiga qarab belgilanadi. Davolash usullari quyidagilardan iborat:

1. Jarrohlik: Saratonli o'smani olib tashlash uchun qo'llaniladi. Bu operatsiya ko'krakning bir qismini (lumpektomiya) yoki butun ko'krakni (mastektomiya) olib tashlashni o'z ichiga olishi mumkin.

2. Radioterapiya: Ko'krakda qolgan saraton hujayralarini yo'q qilish uchun nurlanish yordamida qo'llaniladigan usul.

3. Kimyoterapiya: Saraton hujayralarini yo'q qilish yoki ularning o'sishini to'xtatish uchun dorilar qo'llaniladi. Kimyoterapiya ko'pincha jarrohlik yoki radioterapiyadan oldin yoki keyin qo'llaniladi.

4. Gormonal terapiya: Agar o'sma gormonlarga sezgir bo'lsa, bu terapiya orqali gormonlar ta'sirini bloklash yoki kamaytirish orqali o'simta o'sishini oldini olish mumkin.

5. Maqsadli terapiya: Ushbu usulda saraton hujayralarining o'ziga xos molekulyar xususiyatlariga ta'sir ko'rsatadigan dori-darmonlar qo'llaniladi, masalan, HER2 musbat o'smalarni davolashda maxsus preparatlar ishlatiladi.

Xulosa

Ko'krak bezi saratonini xalq tabobati bilan davolash samarasizdir. Dorivor giyohlar va xalq retseptlari saraton bilan samarali kurasha olmasligi mumkin. O'zboshimchalik bilan davolanish odatda shifokorga tashrifni kechiktiradi va bemorning umrini qisqartiradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jo'rayev M.D., Karimova M.N., O'lmasov F.G. Onkologiya. Samarqand – 2022
2. Hamdam o'g, Y. O. T., Baxtiyorovna, E. D., & Xodjaevich, B. E. (2023, May). KO'KRAK BEZI SARATONINIG HOSIL BO'LISH OMILLARI. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 2, No. 5, pp. 106-109).
3. Parpiyeva, O. (2023). “KO 'KRAK BEZI SARATONI BILAN KASALLANGAN AYOLLAR OVQATLANISHINI KORREKTSIYALASHNI ILMIY ASOSLASH” MAVZUSI BO 'YICHA ADABIYOTLAR TAHLILI. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(12), 168-177.
4. Xalikova, F. (2024). IMMUNOTERAPIYA REJIMINI OPTIMALLASHTIRISH VA TIZIMLI KIMYOTERAPIYA OLGAN KO'KRAK BEZI SARATONI TARQALGAN BEMORLAR REABILITATSIYASI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(1), 153-157.
5. Eshmatova, M., & Tojiboyeva, F. (2023). KO'KRAK BEZI SARATONI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(13).